

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7037896>

Перевозова І. В.

*доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
<https://orcid.org/0000-0002-3878-802X>*

Сторощук Х. Л.

*аспірант
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
<https://orcid.org/0000-0001-7591-688X>*

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»

JEL Classification: A1

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Поняття «соціального розвитку підприємства» займає важливе місце серед інтересів науковців, проте його визначення є широким і нестандартизованим.

Статтю присвячено конкретизації понятійного апарату соціального розвитку підприємства. Обумовлено доцільність проведеного дослідження. Розглянуто етимологію понять «розвиток», «розвиток підприємства», «соціальний». Наведено і проаналізовано різноманітні підходи до розуміння сутності соціального розвитку підприємства. На основі критичного аналізу наукової літератури сформовано авторське розуміння дефініції «соціальний розвиток підприємства». Сформульовано його значення для загального розвитку організації. Окреслено перелік зацікавлених осіб, на яких безпосередньо чи опосередковано впливає стан соціального розвитку організації.

Перспективи подальших розвідок полягають у ретельнішому дослідженні питань управління соціальним розвитком підприємства і розробці методичних вказівок щодо побудови стратегії управління.

Ключові слова: розвиток підприємства; соціальний розвиток підприємства; соціальна система; управління соціальним розвитком; соціальне середовище.

Annotation. Effective management of a modern, dynamic society, in a way that quickly reacts to hot topics, provides an appropriate solution to issues of social development. The results of conducting socially responsible business, to one degree or another, have an impact on the implementation of national and international goals of sustainable development (improvement of the quality of life, welfare of the population, preservation of the planet, etc.), which ensure stability and confidence in the future. This article shows that the concept of "social development of the enterprise" occupies an important place among the interests of scientists, but its definition is broad and non-standardized.

The article is devoted to the specification of the conceptual apparatus of social development of the enterprise. The practicality of the conducted research is determined. The importance of effective management of the organization's social development in the context of implementing sustainable development goals has been updated. The etymology of the concepts "development", "enterprise development", "social" is considered. Various approaches to understanding the essence of the enterprise's social development by domestic and foreign scientists are given and analyzed. Based on a critical analysis of the scientific literature, the author's understanding of

the definition of "social development of the enterprise" was formed, taking into account its multifaceted nature. Its importance for the general development of the organization and society, in general, is formulated. The list of interested persons who are directly or indirectly affected by the state of social development of the organization is outlined. The main signs of the social development of enterprise are given. The place of the enterprise in the hierarchy of the social system is determined. The factors of influence on the social development of the enterprise were determined, on the basis of which the requirements that the social development management system must meet were formed.

Prospects for further investigations consist of a more thorough study of issues of managing the social development of the enterprise. The importance of developing methodological guidelines for building a management strategy was noted.

Keywords: development of enterprise; social development of enterprise; social system; social development management; social environment.

Вступ

Ефективне управління сучасним, динамічним суспільством, таким, що швидко реагує на гострі теми, передбачає належне вирішення питань соціального розвитку. Результати ведення соціально відповідального бізнесу, у тій чи іншій мірі, мають вплив на реалізацію загальнодержавних і міжнародних цілей сталого розвитку (покращення якості життя, добробуту населення, збереження планети тощо), які забезпечують стабільність і впевненість у майбутньому.

У всьому світі, і в Україні зокрема, більша частина керівної ланки підприємств починає усвідомлювати зростаюче значення соціальної складової у стратегії управління підприємством. Хоча бізнес намагається адаптуватись до нових умов та здійснює певні заходи щодо її інтеграції у загальну концепцію розвитку, робити це доводиться в кризових умовах виживання та неповного розуміння сутності і методології процесу. Отже, конкретизація і ідентифікація такої базової дефініції як «соціальний розвиток підприємства» є доцільним науковим завданням.

В умовах актуалізації тематики, а також розуміння того, що соціальний розвиток присутній у всіх процесах організації, за останні роки значно зросла кількість наукових робіт, присвячених соціальному розвитку підприємства. В різній мірі вивчено ті чи інші аспекти соціального розвитку, що є значущими на думку вчених. Дослідженням питань соціального розвитку підприємства займалися такі вітчизняні науковці як Андрійчук Г. В., Величко О. В., Кобелева Т. О., Ковальчук І. В., Кравцова Т. І., Надтока Т. Б., Огаренко Т. Ю., Погорелов Ю. С., Сичова Н. В., Степасюк Л. М., Суліма Н.М. Серед іноземних науковців варто згадати Василю В. Б., Василю В. В., Грицюту Т. М., Груїч С. Г., Закирову А. Р., Зіганишина Б. Г., Кличову Г. С., Кочеткова А. А., Кравченко Е. Ю., Мавлієву Л. М., Нізамутдінова М. М., Оксінойда К. Е., Степанову О. І., Стеклову О. Е., Теніцкую Н. Б.

Багато авторів розглядають соціальний розвиток підприємства у контексті його значущості як для працівників, так і для зовнішнього середовища. У деяких публікаціях розуміння сутності соціального розвитку сконцентровано здебільшого довкола персоналу [на основі аналізу 1, 2, 3, 4, 5, 6]. Інші автори акцентують також на значенні соціального розвитку підприємства для споживачів, громади та суспільства загалом [на основі аналізу 5, 8, 19, 20, 21].

Трактування поняття «соціальний розвиток підприємства» в наукових дослідженнях та публіцистичних викладах різняться, єдиного усталеного визначення не існує. Багато уваги в науці наділено аспектам економічного, інноваційного, організаційного розвитку підприємства, і дещо менше питанню соціального розвитку. Тому інтересом авторів є уточнення термінологічного підґрунтя поняття.

Метою дослідження є уточнення змістовного навантаження дефініції «соціальний розвиток підприємства» як результату вивчення наукової літератури, що базуватиметься на багатоаспектності

поняття, а також формулювання його значення для ведення господарської діяльності і впливу на соціум в контексті динамічного характеру сучасного світу.

Результати

Певна епоха та відповідні їй загальні тенденції, економічний розвиток держави, науково-технічний прогрес, особистість науковця – чинники, що зумовлюють виникнення різноманітних підходів до трактування терміну «соціальний розвиток підприємства» та його змістових трансформацій. Прослідкувати початок зародження бачення соціального розвитку як управлінської концепції можна з кінця XVIII ст., а вже з другої половини XX ст. він починає закріплюватися як важливий чинник загального ефективного управління підприємством. Тому вже з XX ст. можемо помітити виникнення методологічних основ та рекомендацій для здійснення соціального розвитку підприємства та забезпечення соціальної відповідальності бізнесу [7].

Для повного розуміння поняття «соціальний розвиток підприємства» варто розглянути його поетапно і логічно розпочати з терміну «розвиток». Наведемо декілька загальнонаукових інтерпретацій (табл. 1).

Таблиця 1

Підходи до трактування поняття «розвиток» (фрагментарно)

№	Джерело	Визначення
1	Академічний тлумачний «Словник української мови» [8]	Процес, в результаті якого відбувається зміна якості чогонебудь, перехід від одного якісного стану до іншого, вищого.
2	Тлумачний словник російської мови С.І. Ожогова [9]	Процес закономірної зміни, переходу з одного стану в інший, більш досконалий; перехід від старого якісного стану до нового, від простого до складного, від нижчого до вищого. Закони суспільного розвитку.
3	Т. Огаренко, 2013 р. [10]	З філософської точки зору, під розвитком розуміється «зміна матеріальних і ідеальних об'єктів, яка характеризується такими трьома властивостями: є закономірною, спрямованою і якісною зміною».
4	О. Величко, Л. Степасюк, Н. Суліма, 2013 р. [11]	Розвиток - це процес закономірних змін, перехід суб'єктів з одного стану в інший більш досконалий, від старого якісного стану до нового, більш складного і вищого. Розвиток – це складне за своєю природою поняття. Воно одночасно означає спрямований, незворотній рух об'єкту, зміну його якісного стану, а також передумову зростання.
5	Б. Зіганишин, Г. Кличова, 2019 р. [12]	Під розвитком слід розуміти не всі зміни в структурі об'єкту, а лише якісні зміни, пов'язані з перетворенням внутрішньої будови об'єкту, його структури як сукупності функціонально пов'язаних між собою елементів, залежностей і зв'язків.

Аналізуючи наведене, можемо узагальнити, що у всіх підходах самі зміни трактуються як не випадкові, а цілком спрямовані, і виникають як наслідок послідовного руху, що приводить до нового, якісно кращого стану об'єкту [10]. При таких змінах різняться початковий і кінцевий стан системи, в рамках якої вони відбулись, може змінюватись кількість її складових, вид зв'язку між ними, їхнє значення в загальній системі.

В. Андрійчук наводить таке розуміння розвитку підприємства: «це незворотні, цілеспрямовані та закономірні зміни господарської системи, послідовність переходу її з одного стану в якісно інший на основі удосконалення техніки, технології та організації праці, впровадження новацій в управлінні» [13].

«Розвиток підприємства слід розуміти як довготривалу сукупність процесів кількісних та якісних змін в діяльності підприємства, які приводять до поліпшення його стану шляхом збільшення потенціалу підприємства, адаптації до зовнішнього середовища та внутрішньої інтеграції, що сприяє підвищенню здатності підприємства протидіяти негативним впливам зовнішнього середовища та його життєздатності» – так трактує поняття Ю. Погорелов [14].

За підходами А. Закирової, Б. Зіганшина та Г. Кличова «розвиток організації визначається як процес змін внутрішнього і зовнішнього середовищ, інтересів і потреб суспільства і людини; зносу і старіння матеріальних ресурсів; змін в екології; технічного прогресу; зміни глобального стану світової цивілізації» [12].

Переважно, розвиток має на меті не лише будь-які перетворення, а перетворення прогресивні, такі, що здатні сприяти удосконаленню всіх процесів в організації. Індикаторами розвитку підприємства можуть слугувати такі показники як впровадження інновацій, нових технологій, техніки, вихід на новий ринок, випуск нової продукції, впровадження нових систем менеджменту, виникнення нових партнерських зв'язків тощо. Такий розвиток можна поділити на еволюційний (повільний, з продуманими логічними змінами) та революційний (швидкий, різкий перехід до якісно нового стану, зазвичай, шляхом реструктуризації) [13].

На практиці можливий перехід підприємства до якісно гіршого стану, що може зумовлюватись неефективним управлінням, некомпетентністю працівників чи низкою зовнішніх чинників, нездатністю пристосовуватися до змін середовища. У такому разі, такий тип розвитку доцільно називати регресивним [13].

Наступним логічним кроком буде аналіз етимології поняття «соціальний» як наукового терміну. Початково слово «соціальний» походить від латинського *socialis*, що означає «суспільний, пов'язаний з стосунками людей у суспільстві» [15], тобто описує всі можливі процеси взаємодії людей між собою, різними методами і за різних обставин. О. Стеклова також наводить таке розуміння соціального «як сукупності суспільних відносин певного суспільства, інтегрованої в процесі спільної діяльності (взаємодії) індивідами або групами індивідів в конкретних умовах місця і часу» [16].

Якщо розглядати його в контексті сучасної науки, то часто термін «соціальний» використовується у різних сферах і має дещо різне значення. У розрізі філософської науки все, що є пов'язаним з людиною, її діяльністю, суспільством позначається словом «соціальний». Тобто все, що є наслідком людської діяльності і не може бути назване природним, не має природного походження [17].

З точки зору соціології, «соціальний» розглядається як нематеріальний результат спільної діяльності людей: групові норми, сформовані традиції, прийняті цінності, ролі людини в соціумі, та різноманітність зв'язків між ними [17], і дозволяє розглядати організацію як певний вид об'єднання людей.

В сфері господарської діяльності та управління підприємством термін «соціальний» набуває трохи іншого відтінку. Першочергово він означає такий спосіб ведення діяльності, її види, цілі, процеси, які покликані задовольняти потреби людей загалом, не лише безпосередньо працівників, їхніх умов праці, права на гідний рівень життя, відпочинок, турботу про здоров'я, а й всіх членів суспільства з їх правом отримувати якісні товари і послуги, жити в екологічно незабрудненому середовищі тощо [17]. Саме такий підхід має ключове значення для дослідження тематики соціального розвитку підприємства.

У зв'язку з достатньо великим діапазоном роз'яснень як поняття «розвиток», так і дефініції «соціальний», існує велика кількість багатоманітних підходів до визначення «соціального розвитку

підприємства». Розглянемо погляди різних вчених на поняття «соціальний розвиток підприємства» для формування загальної картини розуміння цього явища у науковому світі (табл. 2).

Проведений аналіз підходів до деривації «соціальний розвиток підприємства», дозволив уточнити та поглибити її суть.

Таблиця 2

Підходи до визначення дефініції «соціальний розвиток підприємства» (фрагментарно)

№	Джерело	Визначення
1	О. Степанова, 2004 р. [2]	Соціальний розвиток підприємства – якісні і структурні зміни, спрямовані на вдосконалення соціального середовища підприємства, сфери соціальних стосунків, умов трудової діяльності працівників, захисту працівників від соціальних ризиків, які є неминучими в умовах ринкової економіки, системи розподілу і споживання благ, що базуються на принципах соціального партнерства і підприємницького патерналізму, а також участі працівників в управлінні підприємством.
2	Е. Кравченко, 2009 р. [18]	Соціальний розвиток визначається як процес, в ході якого відбуваються суттєві кількісні і якісні зміни в соціальній сфері громадського життя чи окремих її компонентах – соціальних стосунках.
3	Н. Сичова, 2009 р. [6]	Соціальний розвиток підприємства припускає комплексний розвиток соціального середовища підприємства, різнобічний розвиток персоналу, розвиток форм компенсації трудової участі персоналу і розвиток організаційної культури, і виступає важливим елементом економічного розвитку і формує додаткові конкурентні переваги підприємства.
4	Т. Надтока, 2011 р. [19]	Соціальний розвиток підприємства – це такий тип змін на підприємстві, що визначається переходом усіх соціальних відносин та процесів до якісно нового стану. Соціальний розвиток підприємства є наслідком як цілеспрямованої діяльності людей – суб'єктів цього процесу, так і результатом непрямого впливу виробництва на соціальні групи підприємства, населення регіону, споживачів продукції підприємства.
5	Н. Сичова, 2015 р. [20]	Соціальний розвиток підприємства - прогресивні кількісні, якісні й структурні організаційні зміни, спрямовані на вдосконалення соціального середовища підприємства і сфери соціальних взаємовідносин із зацікавленими в діяльності підприємства групами – власниками, персоналом, споживачами, громадськістю, бізнес-партнерами на засадах соціального партнерства і партисипативного підходу в управлінні.
6	І. Ковальчук, 2016 р. [5]	Соціальний розвиток підприємства – це цілеспрямований процес вдосконалення соціальної структури і професійно-кваліфікаційного складу працівників, задоволення потреби менш соціально захищених груп персоналу організації в їх професійному розвитку, допомога споживачам і країні в цілому будувати краще суспільство через різноманітні соціально орієнтовані програми і благодійні заходи, а також дотримання соціальної відповідальності бізнесу.
7	В. Васюта, Н. Теніцкая, 2017 р. [4]	Соціальний розвиток – це процес якісного вдосконалення соціальної складової життєдіяльності персоналу, який забезпечується його власними зусиллями і діями керівництва підприємств, яке функціонує з дотриманням законодавства на принципах соціально-орієнтованого господарства. Соціальний розвиток пов'язаний з необхідністю створення сприятливих умов для діяльності працівників.

Продовження таблиці 2

№	Джерело	Визначення
8	Т. Кобелева, Т. Кравцова, 2017 р. [21]	Соціальна складова концепції розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціально-психологічної підсистеми, тобто трудового колективу і культурної підсистеми суспільства.
9	А. Кочетков, 2017 р. [22]	Соціальний розвиток організації – це безперервна процедура чи порядок змін соціальної підсистеми підприємства, результатом якої відбуваються позитивні зміни.
10	Л. Мавлієва, М. Нізамутдінов, 2017 р. [3]	Соціальний розвиток охоплює широке коло питань, пов'язаних зі створенням умов, які сприяють культурному розвитку, спілкуванню, відпочинку і повноцінному відновленню сил працівників.
11	К. Оксінойд, 2017 р. [17]	Соціальний розвиток – соціальний процес, який полягає у такій зміні соціальних систем, наслідком якої є збагачення і диференціація їх елементів і зв'язків між ними. У результаті соціального розвитку відбувається перехід соціальної системи з одного якісно визначеного стану в інший, який відрізняється більшою різноманітністю властивостей і можливостей.

Отже, під соціальним розвитком підприємства (рис. 1) розуміємо сукупність кількісних і якісних змін у його функціонуванні, що приводять його до нового стану шляхом такого способу розподілу матеріальних і нематеріальних ресурсів, який дозволяє покращити життя персоналу та суспільства загалом, мінімізувати будь-які негативні наслідки своєї діяльності.

Рис. 1. Візуалізація змісту дефініції «соціальний розвиток підприємства»

Діяльність підприємства та рівень його соціального розвитку мають вплив не лише безпосередньо на його керівників та найманих працівників, але й позначаються на державі (сплата податків, реалізація спільних соціальних проектів тощо) і всьому суспільстві (якісні товари, екологічність виробництва, благодійність та ін.) (рис. 2).

Рис. 2. Категорії осіб, на які має вплив діяльність підприємства

Соціальну відповідальність, навчання, всебічний розвиток персоналу і розвиток системи оплати праці, корпоративну культуру, наявність соціальної інфраструктури можна вважати одними з основних ознак соціального розвитку підприємства [20].

В площині управління соціальним розвитком будь-яке підприємство може бути розглянуте як окрема соціальна система, так і як частина більшої соціальної системи (суспільства, держави) (рис. 3). Під соціальною системою будемо розуміти об'єкт, що складається з сукупності людей, взаємодій між ними, матеріальних об'єктів, які є певною цілісністю і відрізняються від інших об'єктів своєрідністю, а також здатні зберігати свої особливості впродовж достатньо довгого часу [17]. Щодо самого управління соціальним розвитком, то він визначається як сукупність методів, інструментів, механізму постійного організованого впливу на існуючі в організації соціальні процеси і проблеми, який, власне, приводить її до якісно нового стану.

Рис. 3. Підприємство в ієрархії соціальної системи

Не менш важливими є визначення мети та цілей соціального розвитку і необхідних для цього ресурсів і засобів. Менеджмент повинен розуміти, що суб'єкт господарювання знаходиться в динамічному середовищі, непостійний характер мають соціальні процеси всередині підприємства,

тому вплив внутрішніх і зовнішніх чинників не може залишатися поза увагою для забезпечення правильного планування і ефективності процесу (таблиця 3).

Таблиця 3

Чинники впливу на соціальний розвиток підприємства

Зовнішні	Внутрішні
Рівень соціально-економічного розвитку країни, регіону.	Система мотивації та стимулювання праці (умови надання соціальних благ і послуг робітникам підприємства та членам їх сімей).
Демографічна ситуація в країні та стан ринку праці.	Організація праці та її оплата.
Соціальна політика держави та законодавча і нормативна бази, які регламентують рівень соціальних норм і стандартів у суспільстві.	Рівень розвитку соціальної інфраструктури.
Духовно-моральний стан суспільства та рівень суспільної культури.	Умови набору, відбору, навчання та перенавчання персоналу.
Рівень розвитку науки і техніки.	Можливості професійного зростання та ротації.
Галузева приналежність підприємства, форма власності та обсяги виробництва.	Соціально-психологічний клімат на підприємстві.
Рівень соціального розвитку підприємств-конкурентів.	Умови праці та охорона праці.
	Організаційна культура на підприємстві.
	Організація дозвілля та відпочинку працівників.

Відповідно, вищенаведені чинники формують вимоги, яким має відповідати система управління соціальним розвитком підприємства, головними з яких є:

- орієнтація на місію підприємства, її цілі, завдання та цінності;
- відповідність інтересам переважної більшості персоналу підприємства;
- об'єктивізація потреби залучення персоналу підприємства до управління на принципах соціального партнерства;
- проведення політики підприємницького патерналізму;
- створення нових форм та механізмів мотивації праці працівників;
- адаптивність до змін зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.

Висновки

Соціальний розвиток підприємства розглядається як важлива і необхідна обставина його ефективної діяльності. Вивчення існуючої літератури дозволило сформулювати своє визначення соціального розвитку, під яким автори розуміють комплекс змін на підприємстві, який сприяє його переходу до якісно нового стану як соціальної системи.

Можемо констатувати, що розуміння сутності соціального розвитку є запорукою його правильного і ефективного здійснення як в рамках організації, так і за її межами. З цією метою в статті поетапно проаналізовано всі складові дефініції. Описано фактори, які впливають на соціальний розвиток підприємства та обґрунтовано необхідність враховувати вплив діяльності організації не лише на її внутрішню соціальну сферу, а й на зовнішнє середовище, в якому вона знаходиться.

Перспективні напрямки подальших досліджень. Подальших наукових розвідок потребують питання управління соціальним розвитком підприємства, його механізму і формування стратегії.

Список використаних джерел

1. Грицюта Т. М. Концептуальные подходы к определению понятия «качество социального управления организацией»: теоретический анализ. *Власть и управление на*

- востоке россии. 2018. № 2 (83). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-podhody-k-opredeleniyu-ponyatiya-kachestvo-sotsialnogo-upravleniya-organizatsiy-teoreticheskiy-analiz/viewer>.
2. Степанова О. И. Социальное развитие промышленного предприятия как объект управления : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. москва, 2004. URL: <https://www.dissercat.com/content/sotsialnoe-razvitie-promyshlennogo-predpriyatiya-kak-obekt-upravleniya>.
 3. Мавлиева Л.М., Низамутдинов М.М. Роль кадрового потенциала в обеспечении продовольственной безопасности. *Современные тенденции формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса: в условиях научно-технологических вызовов и устойчивого развития сельских территорий Материалы I Международной научно-практической конференции.* 2017. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32526476/>.
 4. Васюта В.Б., Теницкая Н.Б., Васюта В.В. Экономическое и социальное развитие предприятия в современных условиях. *Topical questions of contemporary science. Collection of scientific articles, Aspekt Publishing, Taunton, MA, USA.* 2017. URL: <http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PolNTU/1560/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.pdf>.
 5. Ковальчук І.В., Матвеева Я.В. Формування організаційно-економічного механізму соціального розвитку підприємства. *Формування ринкових відносин в Україні №12 (187)/2016.* URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-ekonomicheskij-mehanizm-sotsialnogo-razvitiya-predpriyatiya>.
 6. Сичова Н.В. Формування стратегії соціального розвитку підприємств торгівлі. *Вісник КНТЕУ 3/2009.* URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20339695>.
 7. Перезовова І.В., Сторощук Х.Л. Етимологія та генеза поняття «соціальна відповідальність підприємства». *Економічний аналіз. Тернопіль, 2020. Том 30. № 1.* URL: <https://www.econa.org.ua/index.php/econa>.
 8. Розвиток : академічний тлумачний «Словник української мови». URL: <http://sum.in.ua/s/rozvytok>.
 9. Развитие : словарь русского языка С.И. Ожогова. URL: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=25714>.
 10. Огаренко Т.Ю. Категорії «економічний розвиток» і «розвиток економіки»: суть та співвідношення. *Сталий розвиток економіки 4'2013[21].* URL: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/uk/node/2784.
 11. Степасюк Л.М., Суліма Н.М., Величко О.В. Економіка і фінанси підприємства : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. К. : Копіпринт, 2013. URL: https://pidru4niki.com/84327/ekonomika/ekonomika_i_finansi_pidpriyemstva.
 12. Зиганшин Б.Г., Клычова Г.С., Закирова А.Р. Основные направления формирования механизма социального развития сельскохозяйственного предприятия. *Вестник Казанского ГАУ №3(54) 2019.* URL: <https://vestnik.astu.org/temp/405131ce25a9c3ffc2d08bb4ef7ef5d1.pdf>.
 13. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник. К. : КНЕУ, 2013. URL: https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_schools/agrm/agrm_praci/agrm_prazi/ebpida_pk/.
 14. Погорелов Ю.С. Развитие предприятия: понятия та види. *Культура народов Причерноморья.* 2006. № 88. URL:

- <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36617/21-Pogorelov.pdf?sequence=1>.
15. Груич, С. Г. Сущность и функции управления социальным развитием современной организации. *Вопросы экономики и управления*. 2017. № 1 (8). URL: <https://moluch.ru/th/5/archive/51/1835/>.
 16. Стеклова О.Е. Управление социальным развитием персонала : учебное пособие. Ульяновск. УлГТУ. 2016. URL: <http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf>.
 17. Оксинайд К.Э. Управление социальным развитием организации : учеб. пособие, 3-е изд., испр. и доп. м. ФЛИНТА, 2017. URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105>.
 18. Кравченко Е.Ю. Теоретические аспекты проблемы управления социальным развитием организации. *Вестник белгородского университета потребительской кооперации*, 2009. №4. URL: <http://vestnik.buker.ru/arh/full/2009-4-2.pdf#page=149>.
 19. Надтока Т.Б., Какуніна Г.А. Соціальний розвиток промислового підприємства та механізми його управління. Управленческие технологии в решении современных проблем развития социально-экономических систем : монография. Донецьк, ДВНЗ «ДонНТУ». 2011. URL: <http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/13479>.
 20. Сичова Н.В. Управління соціальним розвитком підприємства. *Вісник КНТЕУ*. 2015. №4. URL: http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=Vknteu_2015_4_5.
 21. Кобелева Т. О., Кравцова Т.І. Теоретичні аспекти управління соціально-економічним розвитком організації. *Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки)*. Харків : НТУ "ХПИ", 2017. № 46 (1267). URL: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34129>.
 22. Кочетков А.А. Методы социального развития предприятия. *Актуальные проблемы авиации и космонавтики*, 2017. Том 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-sotsialnogo-razvitiya-predpriyatiya>.